

Зарубежный опыт развития персонала

Абдувелиева М.О., Богатырева М.Р.

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности системы развития персонала в организациях в других странах, с основным фокусом на Германию, США, Японию и других западных странах. В статье проводится исследование различных подходов и практик, применяемых в указанных странах для эффективного управления и развития персонала, выделяются наиболее популярные формы развития персонала по мнению респондентов.

Ключевые слова: развитие персонала, обучение персонала, зарубежный опыт, управление персоналом.

Один из ключевых факторов успеха компании заключается в эффективном развитии её персонала. В настоящее время эта тема особенно актуальна в свете быстрого темпа научно-технического прогресса и информационного развития. Вследствие этого профессиональные знания и навыки быстро устаревают, и неприспособленность сотрудников к текущим требованиям отрицательно сказывается на результативности и конкурентоспособности компании. Поэтому крупные организации вкладывают значительные ресурсы в обучение и развитие своих сотрудников, придавая важное значение функции HR-отдела в эффективном управлении персоналом.

Управленцы сталкиваются с задачей обеспечения эффективного обучения и переподготовки своих сотрудников, при этом стремясь максимизировать прибыль компании. Согласно данным опроса, проведенного в 2020 году службой исследований HeadHunter, в России наиболее популярными оказались онлайн-курсы, их проходило 35% респондентов, далее по популярности идут традиционные курсы повышения квалификации – 32% и по 19% респондентов проходило тренинги с приглашением бизнес-тренеров и курсы по приобретению навыков, не связанных напрямую с профессией [3].

Отечественные организации проявляют все больший интерес к использованию опыта западных коллег в области развития персонала. В России исследования в этой области начали активно развиваться только в середине XX века, что заметно позже, чем на Западе. Результаты этих исследований не были немедленно внедрены, и только недавно они стали широко приниматься во внимание.

Работы авторов из западных стран предлагают множество интересных методов и требований в отношении развития сотрудников внутри компаний. Они также акцентируют внимание на конкретных показателях для оценки эффективности персонала, которые становятся неотъемлемой частью исследований в этой области. Изучая западный опыт, можно отобрать наиболее подходящие методы для успешного применения в отечественных компаниях. Так, например, в российские компании постепенно внедряются такие методы развития и обучения, как менторинг, баддинг, шедоунг и т.д. [4].

Программы профессионального развития в Германии имеют системный подход и направлены на быструю адаптацию к новым технологиям. Обучение персонала направлено на

повышение уровня компетенций, вовлеченности сотрудников. Обучение и повышение квалификации являются ключевыми элементами развития карьеры сотрудников. Благодаря четкому фокусу на потребности бизнеса и поддержке со стороны государства, система профессионального образования в Германии является одной из самых передовых в мире. Центры профессионального обучения и повышения квалификации играют важную роль в поставке рабочей силы для крупных промышленных регионов страны [5, с. 441].

В США инвестирование в профессиональное обучение персонала является важным компонентом экономической стратегии компаний. Развитие персонала в американских компаниях основывается на трех принципах: интенсивных методах обучения, практической ориентации занятий и обеспечении непрерывности подготовки кадров.

Одним из эффективных методов обучения является использование кейс-стади (case-study), которое представляет собой изучение реальных ситуаций в экономике и организациях. Этот метод был разработан в Гарвардской школе бизнеса и в настоящее время широко применяется как в американских, так и в европейских бизнес-школах. Гарвардская школа поддерживает принцип поиска единственно правильного решения, в то время как манчестерская школа пропагандирует рассмотрение нескольких вариантов решения проблемы.

Помимо анализа кейсов, широко используются групповые проекты, которые способствуют развитию навыков интерактивного взаимодействия в нестандартных ситуациях. Руководство американских компаний уделяет большое внимание повышению квалификации сотрудников, поскольку считает это ключевым фактором, влияющим на улучшение их заработной платы. Высокий интерес и стремление сотрудников к достижению отличных результатов предоставляют им возможность проявить свой профессиональный потенциал и продвигаться по карьерной лестнице [1, с. 24].

На Западе в настоящее время активно исследуются новые подходы к цифровому обучению с целью обеспечить максимально эффективный опыт обучения для работников. Эти исследования включают в себя разработку персонализированного цифрового контента, который доступен в любое время с любого устройства, включая мобильные устройства. Кроме того, создаются системы дистанционного обучения, такие как МООК (массовые открытые онлайн курсы; англ. MOOC – Massive Open Online Course), а также виртуальные обучающие платформы, которые позволяют обучаться в виртуальной среде и получать мгновенную обратную связь. Все эти усовершенствования способствуют повышению производительности и качества работы работников, что является ключевым фактором успешной конкуренции на рынке.

На Западе новые условия труда требуют, чтобы современные работники непрерывно развивались и адаптировались к изменяющимся условиям рынка труда. В этом контексте ключевым понятием стало «профессиональный запинг», который описывает постоянный поиск новых знаний и навыков, личностный рост и приспособление к меняющейся среде [2]. В практике управления персоналом этот термин становится все более распространенным, особенно на Западе. В новых условиях компаниям необходимо пересматривать старые стратегии и искать новые методы обучения и развития своих сотрудников, чтобы оставаться конкурентоспособными. Особенно важно понимать, что цикл приобретения новых навыков и

знаний становится все более коротким и обычно не превышает 5 лет. Управление карьерой становится тактическим заданием, а не только стратегическим аспектом для большинства западных и российских компаний.

Опыт Японии в области развития персонала показал, что компании в первую очередь ориентируются на профессиональные и социально значимые характеристики работников. Такой подход способствует легкой адаптации сотрудников к организационным условиям, поддерживает креативность, предприимчивость, готовность к повышению квалификации и компетентную мобильность. Японская модель предусматривает обучение самой разнообразной аудитории, включая новичков и людей, которые имеют «недостаточный» уровень квалификации. Система образования в Японии разделена на общее образование, предоставляющее базовые знания, и деловое образование, формирующее профессиональные навыки. Ключевой задачей японской системы развития персонала является передача знаний сотрудников всей организации в целом.

В Японии система образования нацелена на подготовку высококвалифицированных рабочих с целью обеспечения мобильности трудовых ресурсов, в то время как в Европе и США бизнес-образование направлено на повышение квалификации в рамках определенной профессии. Можно сделать вывод, что японский подход к управлению компанией во многом сходен с русской традицией восприятия коллектива организации как семьи. Таким образом, использование опыта японских фирм может способствовать достижению успешных результатов в организационной и социальной сферах.

Процесс развития России будет более эффективным при применении сбалансированного подхода к обучению и использованию наиболее эффективных методов как с Запада, так и с Востока, с учетом особенностей менталитета. Гибкая система обучения способствует повышению качества работы. Усвоение информации из соответствующей программы развития экономит затраты на последующее переобучение. Равномерное развитие коллектива, где каждый сотрудник имеет возможность непрерывного роста, приводит к укреплению внутренних коммуникаций внутри команды, повышению ее потенциала и эффективности работы.

Список литературы

1. Давлетбаева Л.З., Архипова Н.И. Зарубежный опыт развития персонала в организации // Юность науки. Сборник студенческих научных статей. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет". Москва, 2021. С. 21-26.

2. Корпоративное обучение: результаты опроса соискателей [электронный ресурс] / Служба исследований hh.ru, ноябрь 2020 г. – Режим доступа: https://hhcdn.ru/file/16952754.pdf?from=article_28188 (дата обращения: 06.06.2023 г.).

3. Костенко Е.П. Трансформация механизма управления персоналом в условиях формирования нового технологического уклада [электронный ресурс] // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки, 2020. – №2. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-mehanizma-upravleniya-personalom-v-usloviyah-formirovaniya-novogo-tehnologicheskogo-uklada> (дата обращения: 06.06.2023).

4. Куликова, Е. С. Кадровая политика как элемент экономической безопасности региона / Е. С. Куликова // Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности : Материалы III Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 19 марта 2020 года / Отв. редакторы Е.Б. Дворядкина, Г.З. Мансуров. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2020. – С. 235-239. – EDN IOZHME.

5. Наставничество и обучение на рабочем месте: терминологический анализ зарубежных методов [электронный ресурс] // Современные технологии управления, 2016. – №12 (72). – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/7202/> (дата обращения: 06.06.2023).

6. Пронина Е.Д., Зонтов А.В., Чернышева Ю.С. Особенности развития персонала за рубежом // Форум молодых ученых. 2018. № 11-2 (27). С. 439-443.